

ATROF-MUHIT IFLOSLANISHI NATIJASIDA OG‘IR METALLARNING INSON ORGANIZMIGA TA‘SIRINI EKOLOGIK BAHOLASH

Karimov Amir Andarmonovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti, Samarqand sh.

A.Temur 18.

akarimov2021@gmail.com

Annotatsiya: *Ifloslantiruvchi moddalarning keng guruhini tavsiflovchi og‘ir metallar atamasi yaqin vaqtlarda keng muhokama etila boshladi. Turli ilmiy va amaliy ishlarda mualliflar bu tushunchaning ma‘nosini turlicha izohlaydilar. Shu o‘rinda aytish mumkinki, og‘ir metallar guruhiga mansub elementlarning qatori ham o‘zgarib turadi. Ushbu guruhga kiruvchi kimyoviy elementlarni aniqlash mezonlari sifatida ko‘plab xususiyatlar hisobga olinadi: atom massasi, zichlik, toksiklik, tabiiy muhitda tarqalishi, tabiiy va texnogen tsikllarda ishtirok etish darajasi. Ba‘zi hollarda og‘ir metallar ta‘rifiga mo‘rt elementlar (masalan, vismut) yoki metalloidlari (masalan, mishyak) kiradi. Atrof-muhitning ifloslanishi va atrof-muhit monitoringi muammolariga bag‘ishlangan ishlarda bugungi kunda D.I.Mendeleyev jadvalidagi 40 dan ortiq metallari ya‘ni, atom massasi 50 atom birlikdan ortiq: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi va boshqalar kiradi [9]. Shu bilan birga, og‘ir metallni tasniflashda quyidagi shartlar muhim rol o‘ynaydi: ularning nisbatan past konsentratsiyalarda tirik organizmlarga yuqori toksikligi, shuningdek, bioakkumulyatsiya qobiliyatidir.*

Kalit so‘zlar: *Sanoati korxonalarini, qishloq xo‘jaligi, og‘ir metallar, og‘ir metallarning akkumulyatsiyalanish jarayoni, metallarning toksikligi, og‘ir metallarning tarqalish manbalari, vanadiy, xrom, marganets, temir, kobalt, nikel, mis, rux, molibden, kadmiy, qalay, simob, qo‘rg‘oshin, vismut.*

Abstract: *Recently, the term "heavy metals" has been widely discussed, which describes a wide group of pollutants. In various scientific and practical works, the authors interpret the meaning of this concept in different ways. Here we can say*

that the number of elements belonging to the group of heavy metals is also changing. As criteria for determining the chemical elements belonging to this group, many properties are taken into account: atomic mass, density, toxicity, distribution in the natural environment, the degree of participation in natural and technogenic cycles. In some cases, the definition of heavy metals includes brittle elements (eg bismuth) or metalloids (eg arsenic). In works devoted to the problems of environmental pollution and environmental monitoring, today there are more than 40 metals in the table of D. I. Mendeleev, i.e., the atomic mass is more than 50 atomic units: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Includes Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi, and others [2]. At the same time, the following conditions play an important role in the classification of heavy metals: their high toxicity to living organisms at relatively low concentrations, as well as their ability to bioaccumulate.

Keywords: *Industrial enterprises, agriculture, heavy metals, heavy metal accumulation process, metal toxicity, sources of distribution of heavy metals, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, molybdenum, cadmium, tin, mercury, lead, bismuth.*

KIRISH

Kimyoviy elementlarning biologik tasnifiga ko‘ra, og‘ir metallar mikro- va ultramikroyelementlar guruhlariga kiradi [1,2]. Shunday qilib, ko‘pchilik tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, og‘ir metallarga Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg lar kiradi. Og‘ir metallar atrof-muhit komponentlarida haddan tashqari ko‘p miqdorda tarqalganligi va o‘zining toksiklik xususiyatlarga ega ekanligi sifatida muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga, toksikantlarga bitta organizm yoki organizmlar guruhiga zararli ta‘sir ko‘rsatadigan elementlar va birikmalar kiradi, ekotoksikantlar esa nafaqat alohida organizmlarga, balki butun ekotizimga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan elementlar yoki birikmalardir. Atrof-muhitni muhofaza qilish bo‘yicha mutaxassislar toksik metallar orasida ustuvor turlarini aniqladilar. U inson va hayvonlar salomatligi uchun eng xavfli bo‘lgan kadmiy, mis, mishyak,

nikel, simob, qo'rg'oshin, rux va xromni o'z ichiga oladi. Ulardan simob, qo'rg'oshin va kadmiy toksiklik xususiyati eng yuqori bo'lgan element hisoblanadi.

Og'ir metallarning atrof-muhitga tarqalishi inson faoliyati bilan bog'liq. Ularning asosiy manbalari sanoat, transport vositalari, qozonxonalar, chiqindilarni yoqish va qishloq xo'jaligi sohalaridir. Atrof-muhitni og'ir metallar bilan ifloslantiruvchi sanoat tarmoqlariga qora va rangli metallurgiya, qattiq va suyuq yoqilg'i qazib olish, tog'-kon va qayta ishlash komplekslari, shisha, kulolchilik, elektrotexnika ishlab chiqarish va boshqalar kiradi. Qishloq xo'jaligi sohasida tuproqning og'ir metallar bilan ifloslanishi o'g'itlar va pestitsidlardan foydalanish bilan bog'liq. Atmosferaga chiqarilayotgan gazsimon chiqindilarning yarmidan ko'pi transport sohasiga tegishlidir. Qattiq va suyuq yoqilg'ida ishlaydigan qozonxonalar nafaqat og'ir metallar, balki turli oksidlar bilan ham atrof-muhitni ifloslantiradi. Chiqindilarni yoqish biosferada bir qator og'ir metallarning tarqalishiga olib keladi, bular: kadmiy, simob, qo'rg'oshin, xrom va boshqalar. Og'ir metallar bilan atrof-muhit ifloslanishining xavfli darajasi ko'plab sanoat rivojlangan hududlarda kuzatiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Atrof-muhitning og'ir metallar bilan ifloslanishi muammosining dolzarbligi, birinchi navbatda, ularning inson organizmiga ta'sirining keng doirasi bilan izohlanadi. Og'ir metallar deyarli barcha tana tizimlariga ta'sir qiladi, toksik, allergik, kanserogen, gonadotrop ta'sir ko'rsatadi. Og'ir metallning fetoplasental tizim orqali embriotoksik ta'siri, shuningdek ularning mutagen ta'siri isbotlangan. Ko'pgina og'ir metallar ma'lum bir organlar va to'qimalarda tanlanish xususiyatiga ega va ularni tizimli va funktsional ravishda buzadi. Bugungi kunda ko'plab somatik va endemik kasalliklarning patogenezida mikroelementlarning roliga qiziqish yanada ortmoqda [1]. Atrof-muhitning toksik metallar bilan ifloslanishi birinchi navbatda bolalarga ta'sir qiladi. Og'ir metall birikmalari

organizmga asosan oshqozon-ichak trakti orqali oziq-ovqat, suv bilan, kamroq darajada nafas olish tizimi orqali kiradi. Inson tanasiga tushgan og'ir metallar biologik zanjir bo'ylab to'planadi: tuproq (suv) - o'simlik - hayvon - mahsulot - odam. Shuning uchun mahsulotlarni ehtiyotkorlik bilan toksikologik nazorat qilish zarur, bu tegishli xizmatlar tomonidan ta'minlanishi kerak: o'simliklarni himoya qilish stantsiyalari, agrokimyoviy va veterinariya laboratoriyalari, davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati markazlari.

1-rasm. Og'ir metallarning akkumulyatsiyalanish zanjiri (illyustratsiya).

Atrof-muhitda to'planadigan odamlar uchun zararli kimyoviy mahsulotlarning keng tarqalishi tufayli organizmga ta'siri ortishi shahar aholisining, shu jumladan bolalar qatlamida immunobiologik reaktivligini o'zgartirdi. Bu tananing asosiy tartibga solish tizimlarining buzilishiga olib keladi, bu esa atrof-muhit patologiyasi kontseptsiyasi bilan birlashtirilgan kasallanish, genetik kasalliklar va boshqa o'zgarishlarning ko'payishiga yordam beradi [1,20]. Ekologik muammolar sharoitida immun, endokrin va markaziy asab tizimlari boshqa tizimlarga qaraganda tezroq reaksiyaga kirishib, keng ko'lamli funksional buzilishlarni keltirib chiqaradi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

So‘nggi yillardagi ko‘plab nashrlar va ilmiy tadqiqotlar oziq-ovqat xom ashyosi va o‘simlik va hayvonot kelib chiqishi oziq-ovqat mahsulotlarida og‘ir metallarning tarkibi va to‘planishini o‘rganishga, shuningdek, salbiy ta’sirlarning oldini olishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqishga bag‘ishlangan. bu zaharli moddalardan inson tanasiga Dyachuk T.I. [2004], Maslennikov A.I. [2006], Panova E.V. [2007], Fedoseyenko S.V. [2004], Kolesnikova E.V. [2002], Zubkova V.M. [2003], Vaimer A.A. [1999], Geldymamedova E.A. [2007], Grigoreva T.I. [2007], Karegina J.I. [2000] va boshqalar, shuningdek FAO/JSST qo‘shma komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro talablarga muvofiq, birinchi navbatda, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi og‘ir metallar - Pb, Cd, As, Hg, Zn, Cu tarkibini nazorat qilish zarur. Hozirgi vaqtda oziq-ovqat xom ashyosi va oziq-ovqat mahsulotlarining turli guruhlarida toksik elementlarning ruxsat etilgan miqdori aniqlangan.

1-jadval

Oziq-ovqat xom ashyosi va oziq-ovqat mahsulotlarining turli guruhlarida zaharli elementlarning ruxsat etilgan darajalari [2]

Oziq-ovqat guruhlari	Oziq-ovqat xom ashyosi va oziq-ovqat mahsulotlarining turli guruhlarida toksik elementlarning ruxsat etilgan darajasi mg / kg			
	Pb	As	Cd	Hg
Go‘sh, go‘sh mahsulotlari, parranda go‘sh, tuxum	0,5-1,0	0,1-1,0	0,05-1,0	0,03-0,2
Sut va sut mahsulotlari	0,1-0,5	0,05-0,3	0,03-0,2	0,005-0,03
Baliq, baliq bo‘lmagan mahsulotlar va ulardan olingan mahsulotlar	0,5-10,0	1,0-5,0	0,2-2,0	0,1-1,0
Don (urug‘lik) un va don va non	0,035-	0,15-0,3	0,07-0,1	0,015-0,03

mahsulotlari	0,5			
Shakar, qandolat mahsulotlari	0,5-1,0	0,3-1,0	0,05-0,5	0,01-0,1
Meva va sabzavot mahsulotlari	0,3-1,0	0,1-0,3	0,03-0,2	0,03-0,05
Moyli xom ashyo mahsulotlari	0,1-1,0	0,1-0,3	0,03-0,2	0,03-0,05
Ichimliklar	0,03-0,3	0,05-0,2	0,001-0,03	0,0005- 0,005
Boshqa mahsulotlar	0,2-10,0	0,1-3,0	0,1-1,0	0,03-1,0

Qo‘rg‘oshin

Qo‘rg‘oshin tuproq, atmosfera havosi va suv kabi tabiiy muhitning tabiiy tarkibiy qismidir. Tabiiy chiqindilar natijasida atmosferaga har yili o‘rtacha 27 ming tonna qo‘rg‘oshin tarqaladi, ammo uning katta qismi inson faoliyati natijasi hisoblanadi [1]. Atrof muhitda qo‘rg‘oshin keng tarqalganligi sababli, u ma’lum darajada barcha turdagi oziq-ovqat mahsulotlarida mavjud. Shunday qilib, sabzavot ekinlari orasida qo‘rg‘oshinning eng yuqori miqdori lavlagi, sabzi, piyozda, eng past - karamda qayd etilgan. Kartoshka, arpa, jo‘xori, uy hayvonlarining ichki organlarida qo‘rg‘oshin to‘planishi mumkinligi ko‘rsatilgan. Yo‘lga yaqin o‘sadigan o‘simliklardagi qo‘rg‘oshin darajasi yo‘ldan uzoqda joylashgan joylarga qaraganda yuqori. Xuddi shu ma’lumotlarga ko‘ra, qo‘rg‘oshinning mushak to‘qimalarida va qo‘shimcha mahsulotlarda miqdori mos ravishda 0,9 va 2,4 mg / kg ni tashkil qiladi, eng ko‘p miqdorda qo‘rg‘oshin buyraklarda to‘planadi. Qo‘rg‘oshinning inson tanasiga kirishining asosiy yo‘llari og‘iz orqali (suv va oziq-ovqat bilan), nafas olish va teri orqali kirishi mumkin.

Kadmiy

Atrof-muhitda kadmiyning tabiiy tarkibi nisbatan past bo‘lib, uning mavjudligi asosan antropogen chiqindilar natijasidir. Kadmiyning atmosferaga eng ko‘p tushishi sanoat korxonalarini faoliyati (yiliga 34 tonna) va turli chiqindilarni yoqish (yiliga 31 tonna) bilan bog‘liq [1]. Kadmiyning inson tanasiga kirishining

asosiy yo'llari og'iz orqali, nafas olish va teri orqali. Kadmiyning oshqozon-ichak traktida so'rilishi 4-5% ni tashkil qiladi. Kadmiyning so'rilishi kaltsiy, temir va oqsil etishmovchiligida kuchayadi. Ichakda kadmiyning so'rilishi fiziologik stress sharoitida, homiladorlik va laktatsiya davrida kuchayadi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda kadmiyning ichakda so'rilish darajasi kattalarnikiga qaraganda ancha yuqori. Yutilgan kadmiyning taxminan 50% buyrakda, 15% ga yaqini jigarda va 20% ga yaqini mushaklarda bo'ladi. Bu zaharli element inson 50-60 yoshga to'lgunga qadar tanaga kirishi bilan buyraklardagi kadmiy miqdori ortadi, so'ngra yoshga bog'liq buyrak o'zgarishlari natijasida kamayadi. Kadmiyning yarimparchalanish davri, turli hisob-kitoblarga ko'ra, 10 yildan 38 yilgacha.

Mishyak 200 dan ortiq tabiiy minerallarning tabiiy komponentidir. Atmosferaga mishyak chiqindilarining uchdan bir qismi tabiiy manbalardan keladi. Mishyak manbalari shisha, radioelektron (yarim o'tkazgich), metallurgiya sanoati, issiqlik elektr stantsiyalari va avtomobil korxonalarini chiqindilari bo'lishi mumkin. Mishyak birikmalari oshqozon-ichak traktida yaxshi so'riladi va bir necha kundan keyin olingan miqdorning 45 dan 15% gacha siydik bilan chiqariladi. Mishyakni chiqarib yuborishning asosiy usuli - bu siydik bilan, kamroq darajada - najas, sochlar, tirnoqlar, teri orqali va ona suti bilan chiqishi mumkin. Inson tanasiga ortib borayotgan miqdorda mishyak, birinchi navbatda, jigar disfunktsiyasi, allergik reaksiyalar, teri holatining o'zgarishi (giperkeratoz, dermatit), qon tomirlarining shikastlanishi (birinchi navbatda pastki ekstremalalar), eshitish qobiliyatining pasayishi, markaziy qo'zg'aluvchanlikning oshishiga olib kelishi shuningdek asab tizimi, asabiylashish, bosh og'rig'i, immunitetni kamayishi, gematopoyezga sabab bo'lishi mumkin.

Simob atrof-muhitga er qobig'idan tabiiy bug'lanishi natijasida ham, sanoat ifloslanishi natijasida ham tarqalishi mumkin. Simobning tabiiy chiqindilari yiliga 25-12000 tonnaga yetishi mumkin. Yaqin vaqtgacha don urug'lari simob bilan ishlov berilgan va bu uning tarkibidagi tuproqdagi miqdori bo'yicha namoyon

bo'ladi. Sabzavotlardan karam, achchiq qalampir va loviya simobni ayniqsa kuchli to'playdi. Ushbu og'ir metal deyarli barcha dengiz mahsulotlari, tish plombalari, ko'plab kosmetika, pestitsidlar va fungitsidlar (zamburug'larga qarshi preparatlar) tarkibida mavjud. Simob bug'i nafas olishdada, u miyada to'plana boradi va natijada neyropsikiyatrik kasalliklar, bosh aylanishi, xotira sustlashishi, nutq buzilishi paydo bo'ladi.

XULOSA

Shunday qilib, sanoat, transport, qishloq xo'jaligini sanoatlashtirish va kimyolashtirishning jadal o'sishi va rivojlanishi, keyingi yillarda ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning tezlashishi munosabati bilan texnogen og'ir metallarning atrof-muhitga tarqalishi sezilarli darajada oshdi va o'sishda davom etmoqda. Biosfera ob'ektlari, shu jumladan o'simlik va hayvonot manbalaridan olingan oziq-ovqat xomashyosining og'ir metall tuzlari bilan ifloslanishi, ularning yuqori toksikligi, inson organizmida to'planish qobiliyati, nisbatan past konsentratsiyalarda ham zararli ta'sir ko'rsatishi bir qator jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Inson salomatligi uchun, ekologik shartli kasalliklar deb ataladigan kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Atrof-muhitning og'ir metallar bilan nazoratsiz ifloslanishi inson salomatligiga tahdid soladi. Zaharli moddalarni qabul qilish ichki organlarda qaytarilmas o'zgarishlarga olib keladi. Natijada, davolab bo'lmaydigan kasalliklar rivojlanadi: oshqozon-ichak traktining buzilishi, jigar, buyrak va jigar kolikasi, falaj kabilar.

ADABIYOTLAR

1. Karimov A. A. INSON ORGANIZMINING OG'IR METALLAR BILAN ZARARLANISH YO'LLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. 4. – С. 56-61.

2. Каримов А. А., Абдумуминова Р. Н. САНИТАРНО-ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОТКРЫТЫХ ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОГО

ЗИРАБУЛАКА //FUNDAMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY. – 2021. –
С. 263-268.

3. Karimov A. A. ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN PLANTS
//GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 148-157.

4. Шакаров Н. Ж. и др. ДИАГРАММА В РАСТВОРИМОСТИ
СИСТЕМЫ 2-ХЛОРЕТИЛФОСФОНОВАЯ КИСЛОТА-КАРБОНАТ
АМИНОГУАНИДИНА-ВОДА //Социально-экономическое развитие городов
и регионов: градостроительство, развитие бизнеса, жизнеобеспечение города.
– 2018. – С. 572-578.

5. Abdujabbarova , Z., Ziyodabegim , M. qizi, & Karimov , A. A. (2023).
WAYS OF HUMAN BODY DAMAGE BY HEAVY METALS. GOLDEN
BRAIN, 1(6), 63–65.

6. Rakhimov , Y. D. o‘g‘li, Sanayeva, S. B., & Karimov , A. A. (2023).
ABOUT PESTS OF GOURDS IN THE SAMARKAND REGION. GOLDEN
BRAIN, 1(6), 66–68.

7. Naimova Z. S., Shayqulov H. S. KIMYO ZAVODIGA YAQIN
HUDUDLARIDA YASHOVCHI BOLALAR VA O ‘SMIRLARDAGI
ANTROPOMETRIK KO ‘RSATGICHLAR //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. –
№. 5. – С. 59-64.

8. Рахимова Д. Ж. и др. ОБОСНОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ (COVID-19) КОМБИНАЦИЕЙ ПУЛЬС
ТЕРАПИИ С ИММУНОДЕПРЕССАНТАМИ //Re-health journal. – 2020. – №.
4 (8). – С. 59-64.

9. Аскарлова Н. К., Рахимова Д. Ж. ЭФФЕКТИВНОСТЬ
СПЕЦИФИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ СУДОРОГИ В ПЕРИОД НОВОРОЖДЕННОСТИ
//НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – С. 68.

10. Nurmuminovna G. G., Abdurakhmanovna U. N. CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF NEPHROPATHY IN CHILDREN WITH DIABETES MELLITUS //Open Access Repository. – 2023. – Т. 9. – №. 2. – С. 116-122.

11. Nurmuminovna G. G. Assessment of Partial Renal Function in Children with Pyelonephritis During the Covid-19 Pandemic //Eurasian Research Bulletin. – 2023. – Т. 17. – С. 220-228.

12. Nurmuminovna G. G. PYELONEPHRITIS IN CHILDREN: DIAGNOSIS AND TREATMENT //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 247-252.

13. Norbuvaevna A. R., Nurmuminovna G. G., Rukhsora M. HYGIENIC ASSESSMENT OF THE EFFECT OF NITRATES ON HUMAN HEALTH //Archive of Conferences. – 2021. – С. 24-26.

14. Eshnazarovich T. B., Norbuvaevna A. R., Nurmuminovna G. G. Research of ecological and hygiene aspects of agrofactors affecting human health //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 2. – №. 08. – С. 7-11.

15. Тухтаров Б. и др. Оценка статуса гидратации профессиональных спортсменов в условиях жаркого климата //InterConf. – 2020.

16. Уралов У., Баратова Р., Раджабов З. УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 2 Part 2. – С. 176-179.

17. Уралов У. Б. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ПУТИ ЕГО СОХРАНЕНИЯ //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 232-236.

18. Kiyomov Ikhtiyor Ergashovich , Uralov Ulugbek Bakhriyevich. (2023). Toxic infections and intoxications caused by food. IQRO JURNALI, 2(1), 181–186.

19. Corshanbiyevich X. N., Narmuratovich R. Z., Ergashovich K. I. TOGRI OVATLANISH MEYORLARI //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 11. – С. 160-163.

20. Турсунова Д., Раджабов З. ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //O'rta Osiyo ta'lim va innovatsiyalar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 2. – С. 9-11.

21. Naimova Z. S., Kurbanova X. A., Mallaeva M. M. INFLUENCE OF XENOBIOTICS ON THE FUNCTIONAL STATUS OF THE CARDIORESPIRATORY SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 138-140.

22. Abduvalievich M. M. et al. Determination of HEPATOTROPIC effects of certain substances in experimental toxic hepatitis //Global Scientific Review. – 2022. – Т. 10. – С. 160-162.

23. MATLUBA E. Improvement Of Ecological Status Of Soil In Organic Agriculture //JournalNX. – Т. 6. – №. 08. – С. 66-69.

04033.